

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ МУХАММАДА АЛ-ХОРАЗМИЙ

Абылова Гулбахар Жалгасбаевна

Зав. Кафедры «Компьютерные системы» DSc доцент

Шаназаров Кыяс Ильясович

магистрант 2 курса по специальности

«Компьютер инжиниринг»

Нукусский Филиал Ташкентского Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964632>

Методы моделирования

Имитационная модель - это специальное программное обеспечение, которое представляет логико - математическое описание объекта, позволяющее проведение экспериментов с помощью компьютерных технологий, с целью проведения анализа и оценки работоспособности объекта (5). В имитационном моделировании сформировались и наиболее часто применяются три основных подхода:

а) метод системной динамики

б) дискретного событийное моделирование

в) агентной моделирование (2).

Аппарат системной динамики обычно работает с непрерывными во времени процессами, а дискретно-событийное и агентное моделирование чаще всего используются для дискретных во времени процессов. Построение сложных имитационных моделей невозможно без

применения специализированных пакетов прикладных программ. Многие известные пакеты имитационного моделирования имеют функциональные ограничения: работают только с одним определённым классом моделей. Дискретно-событийное моделирование работает в системе GPSS, Extend, Arna, SimProcess и другие. Методы системной динамики работают с программами как DYNAMO, Stella, Vensim, Power Sim и другие. Эти методы появились в 50-60 годы и являются традиционными методами имитационного моделирования.

Широкое применение в последнее время получил один из, по сравнению с предыдущими, новых методов-агентное моделирование.

Агентное моделирование даёт возможность разработчикам посмотреть на поведение системы под другим углом. Агентное моделирование стало использоваться 2000 годах. Переходу к этому методу способствовали некоторые факторы (4):

1) произошло развитие технологии объектно-ориентированного моделирования;

2) увеличивается вычислительная мощность и объём оперативной памяти компьютеров;

3) возросло желание более подробно изучать сложные системы, которые затруднительно описать другими методами моделирования (1).

Агентные модели более ресурсоёмкие по сравнению с моделями других методов.

Агентное моделирование на данный момент мало стандартизировано. Структура модели может задаваться двумя способами: графическим или с помощью сценариев.

Агентное моделирование планируют подход снизу вверх: модель создана таким образом, что особое внимание сосредоточено на поведении индивидуальных отдельных объектов. Это отличается от системной динамики и дискретного событийного моделирования, где системы рассматривают сверху вниз, работает на системном уровне. Агентное моделирование работает с децентрализованной моделью. Такая модель не имеет единой точки, которая целиком определяет поведение системы. Агентная модель состоит из множества отдельных объектов (агентов) и их окружения. Поведение системы агентного моделирования характеризуется на индивидуальном уровне отдельных агентов, глобальное общее поведение характеризуется как результат общей

деятельности агентов, каждый из которых действует согласно своему порядку, существует в общей среде, взаимодействует с окружающей его средой и другими агентами. Агентное моделирование решает задачи любого уровня: агентом может быть проект, пешеход, транспортное средство, пешеход и так далее.

Вместе с этим бывают такие модели, где агенты никак друг с другом не взаимодействуют. Например в модели возникновения каких-либо заболеваний индивидуальная динамика агента связана исключительно с личными параметрами и лишь в определённых случаях с окружающей средой. В общем агентное моделирование сконцентрировано на индивидуальных участниках системы. В этом и заключается его основное отличие от более абстрактного метода системной динамики и дискретного событийного метода, ориентированного на процессы (4).

Поведение агента также может быть задано различными способами, например, диаграммы состояний или действиями, выполняемыми при наступлении определённых событий. При этом агенты - это не обязательно люди, в качестве агентов могут выступать самые различные объекты: автомобили, самолёты, спецоборудование, предприятия, может быть некоторые объекты или предмет. Вы можете указать для них определённые характеристики, такие как затраты на установку, пропускная способность, график технического обслуживания и так далее. Количество агентов в модели может быть различным, и они могут быть как одного типа так и разных типов.

Каждый метод моделирования имеет свои программные пакеты:

- для моделирования системной динамики- MATLAB, VisSim, Lab, Easy5, PowerSim;
- для дискретного событийного моделирования- GPS, SYMULA, Arena, AutoMod, FlexSim;
- для агентного моделирования- Net Logo , Swarm, ASCAPE.

Указанные программные пакеты имеют как достоинства так и недостатки (3).

К недостаткам можно отнести:

- узкая направленность;
- не локализованный интерфейс;
- привязанность к среде разработки;
- дороговизна.

Для построения более точной модели иногда разработчики совмещают разные методы моделирования. Многоплановость моделирования заключается в том, что достоинство одних методов компенсирует недостатки других. Поэтому получают положительные стороны от каждого метода.

Использованная литература:

1. Федотова В.С «технологии имитационного моделирования в системе Anylogic»
2. Румянцева М. «Средства имитационного моделирования».
3. Маликов,Р.Ф. Практикум по имитационному моделированию сложных систем в среде AnyLogic 6: учебное пособие/ Р. Ф. Маликов.–Уфа: Изд-во БГПУ, 2013. – С. 29-32
4. Агентное моделирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Агентное_моделирование
5. Много подходное моделирование : практика использования [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.anylogic.ru/resources/articles/mnogopodkhodnoe-modelirovanie-praktika-ispolzovaniya/>

